

শাকসু নির্বাচন ২০২৬: নিরাপদ ক্যাম্পাস গড়তে শিক্ষার্থীদের প্রত্যাশা ও নেতৃত্ব নিবার্চনে তাদের পছন্দ নির্বাচনী জরিপ প্রতিবেদন

রিসার্চ টিম: ড. শিবির আহমদ
প্রেসিডেন্ট, সোচ্চার- টর্চার ওয়াচডগ বাংলাদেশ

মেহেদী হাসান
অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর, মিডিয়া ও পাবলিক রিলেশনস
সোচ্চার- টর্চার ওয়াচডগ বাংলাদেশ

ফুয়াদ আল আবীর
রিসার্চ এসোসিয়েট, সোচ্চার- টর্চার ওয়াচডগ বাংলাদেশ

প্রকাশকাল: ১৮ জানুয়ারি ২০২৬

প্রকাশনায়: সোচ্চার- টর্চার ওয়াচডগ বাংলাদেশ

সারসংক্ষেপ:

- ১) জরিপে মোট অংশগ্রহনকারী ৪৬৯ জন। অংশগ্রহনকারীদের মধ্যে ৪০.১% নারী, ১০.৪% অমুসলিম, ১.১% ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর (অবাঙালি) শিক্ষার্থী।
- ২) ৮১% শিক্ষার্থী বলেছেন তারা শাকসুতে ভোটাধিকার প্রয়োগ করবেন। ছাত্রীদের মধ্যে এর হার ৭০.৭%, ছাত্রদের মধ্যে ৮৭.৯%।
- ৩) ৪৯% শিক্ষার্থী মনে করেন শাকসু নির্বাচনে অন্যান্য ছাত্র সংসদ নির্বাচনের ফলাফলের প্রভাব পড়বে। ছাত্রীদের মধ্যে এর হার ৩৫.৬%, ছাত্রদের মধ্যে ৫৮%। মন্তব্য নেই ২৫.৬% শিক্ষার্থীর।
- ৪) ২৪.১% শিক্ষার্থী নিজে শারীরিক বা মানসিকভাবে ক্যাম্পাসে নির্যাতিত হয়েছেন বলে প্রকাশ করেছেন। ছেলেরা নির্যাতিত হয়েছেন মেয়েদের চেয়ে বেশি। ২৬% ছেলেরা নির্যাতিত হয়েছেন, যেখানে মেয়েরা নির্যাতিত হয়েছেন ২১.৩%।
- ৫) ৪২% শিক্ষার্থী অন্যকে নির্যাতিত হতে দেখেছেন। পুরুষদের মধ্যে এর পরিমাণ ৪৮.৪%। নারীদের মধ্যে এর পরিমাণ ৩২.৪%।
- ৬) ৫৯.৩% শিক্ষার্থী মনে করেন শাকসু'র নির্বাচিত প্রতিনিধিরা ক্যাম্পাসকে নির্যাতনমুক্ত করতে পারবেন।
- ৭) শাকসু প্রতিনিধিদের কাছে শিক্ষার্থীদের কয়েকটি মৌলিক চাওয়া হচ্ছে: সেশনজট, দুর্নীতি, নির্যাতন ও সহিংসতামুক্ত নিরাপদ ক্যাম্পাস, আবাসন সমস্যার সমাধান, খাবারের মান উন্নয়ন, অ্যাকাডেমিক পরিবেশ উন্নতকরণ, এবং শিক্ষার্থী-কেন্দ্রিক প্রতিনিধিত্ব যেখানে দলের উর্ধ্ব উঠে শিক্ষার্থীরা প্রাধান্য পাবে।
- ৮) ভোট দেয়ার ক্ষেত্রে যে যে প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলোকে প্রাধান্য দিবে: ব্যক্তিত্বসম্পন্ন হওয়া, সততা, ভালো সংগঠক, ধার্মিক, গুড সেন্স অব হিউমার, প্রগতিশীল, ভালো শিক্ষার্থী, ভালো বক্তা, এবং জুলাই আন্দোলনে ভূমিকা।
- ৯) যে যে প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য থাকলে কোন প্রার্থীকে ভোট দিবে না: ব্যক্তিত্বহীন, মাদকাসক্ত, চাঁদবাজী ও দুর্নীতিমূলক কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত, যৌন কেলেংকারি আছে, ধর্মবিদ্বেষী, সন্ত্রাসী, মিথ্যাবাদী, ছাত্র নির্যাতনে জড়িত ছিলো, ধুমপায়ী, এবং বদমেজাজী।
- ১০) ভিপি পদে কাকে ভোট দিবেন? গোপন ব্যালট পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা জানান: ছাত্রশিবির সমর্থিত দুর্বীর সাস্টিয়ান ঐক্য প্যানেলের দেলোয়ার হাসান শিশির (৩২.৬%), ছাত্রদল সমর্থিত সম্মিলিত সাস্টিয়ান ঐক্য প্যানেলের মোস্তাকিম বিল্লাহ (১২.৮%), স্বতন্ত্র সাধারণের ঐক্যস্বর প্যানেলের মুহয়ী শারদ (৫.৫১%), স্বতন্ত্র মমিনুর রশিদ শুভ (২.১%), এবং এখনও সিদ্ধান্ত নেন নি (৪০.৫%)। পুরুষ সিদ্ধান্ত নেন নি ৩৭% এবং নারী ৪৫.৭%।
- ১১) জিএস পদে কাকে ভোট দিবেন? গোপন ব্যালট পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা জানান: ছাত্রশিবির সমর্থিত দুর্বীর সাস্টিয়ান ঐক্য প্যানেলের মো : মুজাহিদুল ইসলাম (১৬.২%), ছাত্রদল সমর্থিত সম্মিলিত সাস্টিয়ান ঐক্য প্যানেলের মারুফ বিল্লাহ (১৫.১%), স্বতন্ত্র ফয়সাল হোসেন (১০.৪%), স্বতন্ত্র মো : জুনায়েদ হাসান (৯.০১%), স্বতন্ত্র জুনায়েদ আহমেদ (৮.৭১%),

সাধারণের ঐক্যস্বর প্যানেলের সাইফুর রহমান সিফাত (৩.২%), অন্যান্য (০.৬%) এবং এখনও সিদ্ধান্ত নেন নি (৩০.৭%)। পুরুষ সিদ্ধান্ত নেন নি ২৬.৭% এবং নারী ৩৬.৭%।

১২) এজিএস ভিপি পদে কাকে ভোট দিবেন? গোপন ব্যালট পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা জানান: ছাত্রশিবির সমর্থিত দুর্বীর সাস্টিয়ান ঐক্য প্যানেলের মো : শাকিল (শাকিল মাহমুদ) (২৭.৯%), ছাত্রদল সমর্থিত সম্মিলিত সাস্টিয়ান ঐক্য প্যানেলের মো : জহিরুল ইসলাম (১৩.৪%), সাধারণের ঐক্যস্বর প্যানেলের হাফিজুর ইসলাম হাফিজ (৭.৯১%), স্বতন্ত্র আতাহারুল ইসলাম রাহিন (২.১%), এবং এখনও সিদ্ধান্ত নেন নি (৪২%)। পুরুষ সিদ্ধান্ত নেন নি ৩৬.৭% এবং নারী ৫০%।

১৩) ভিপি, জিএস, এজিএসের পর অন্যান্য পদগুলোতে কোন প্যানেলের প্রার্থীদের বেশিরভাগ পজিশনে ভোট দিবেন এ প্রশ্নের রেস্পন্স এসেছে- ছাত্রশিবির ২৮.৬%, ছাত্রদল ৮.৫%, স্বতন্ত্র ১৯%, অন্যান্য ৩%, বলতে পারি না বা আনডিসাইডেড বা ভোট দিবে না ২৮.৫%।

১৪) আনডিসাইডেড ভোটারদের (এখনো সিদ্ধান্ত নেয় নি) ডেমোগ্রাফিক তথ্য ও ভোটিং বিহেবিয়ার পর্যবেক্ষণ করে সোচ্চারের প্রেডিকশান হচ্ছেঃ

- ভিপি পদে ছাত্রশিবিরের প্যানেলের প্রার্থী মোট ভোট পাবে ৫৩.৬%, এবং ছাত্রদলের প্যানেলের প্রার্থী পাবে ৩০%। ছাত্রশিবিরের প্রার্থী ২৩.৬% ভোট বেশি পেয়ে বিজয়ী হবে।
- জিএস পদে ছাত্রশিবিরের পাবে ৩১.৪% ভোট, এবং ছাত্রদলের পাবে ২৭% ভোট। ছাত্রশিবিরের প্রার্থী ৪.৪% ভোটে জয়লাভ করবে। জিএস পদে সবচেয়ে বেশি কনটেস্ট হবে। তিনজন স্বতন্ত্র প্রার্থী জুনায়েদ হাসান, জুনায়েদ আহমেদ ও ফয়সাল হোসেন ৯% থেকে ১৪% করে ভোট পাবে।
- এজিএস পদে ছাত্রশিবিরের প্রার্থী পাবে ৪৬.৮%, এবং ছাত্রদলের প্রার্থী পাবে ২৫.৪%। ২১.৪ % ভোটে জয়লাভ করবে।

সূচনা

শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (সংক্ষেপে: শাকসু) নামে পরিচিত। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সং, মেধাবী এবং দেশপ্রেমিক ছাত্র নেতৃত্ব তৈরির উদ্দেশ্যে ১৯৯৩ সালে শাকসু প্রতিষ্ঠিত হয়। দীর্ঘ ২৮ বছর পর ২০ জানুয়ারি ২০২৫ ইং তারিখে শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (শাকসু) ও হল সংসদ সমূহের নির্বাচন- ২০২৫ অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। এর আগে সর্বশেষ শাকসু নির্বাচন হয়েছিল ১৯৯৭ সালে। ২০২৪ সালে ছাত্রজনতার গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে ফ্যাসিবাদি সরকারের পতনের পর দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের অন্যতম দাবি হয়ে উঠে ছাত্রসংসদ নির্বাচন। যার ফলশ্রুতিতে ঢাকা, জাহাঙ্গীরনগর, রাজশাহী, চট্টগ্রাম, ও জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের পর এবার ছাত্র সংসদ নির্বাচন হতে যাচ্ছে শাকসু নির্বাচন।

দীর্ঘ ২৮ বছর পর কেন্দ্রীয় সংসদ নির্বাচনে ভোটদানের সুযোগ পাচ্ছে শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের মতোই শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু শিক্ষার্থীর জন্য এটি হতে যাচ্ছে জীবনের প্রথম ভোট দেওয়ার অভিজ্ঞতা। গণতান্ত্রিক চর্চার এই আনুষ্ঠানিক সুযোগে ভোটাররা কীভাবে আচরণ করছেন, তাদের প্রত্যাশা কী, প্রার্থীরা কী প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন, শিক্ষার্থীদের ক্যাম্পাস জীবনের অভিজ্ঞতা, পছন্দ-অপছন্দ এবং ভোটিং আচরণ সম্পর্কে জানার লক্ষ্যে যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক মানবাধিকার গবেষণা ও অ্যাডভোকেসি সংস্থা সোচ্চার- টর্চার ওয়াচডগ বাংলাদেশ এর উদ্যোগে এই জরিপ পরিচালনা করা হয়েছে।

ডাটা ও নমুনা বিবরণ

জরিপের সময়কাল: ১৫ জানুয়ারি ২০২৬ থেকে ১৬ জানুয়ারি ২০২৬। ছাত্র সংগঠনগুলোর শাকসু নির্বাচনে প্রার্থী ও প্যানেল ঘোষণার পর এই জরিপ পরিচালিত হয়।

সর্বমোট অংশগ্রহণকারী: ৪৬৯ জন শিক্ষার্থী। এর মধ্যে ৪০.১ শতাংশ নারী শিক্ষার্থী। ক্যাম্পাসের ১৭ টি ফোকাল পয়েন্ট (আবাসিক হলসহ) থেকে স্কিপ প্যাটার্ন ফলো করে বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকারী ১৬ জন গবেষণা সহকারীর মাধ্যমে র্যান্ডমলি উত্তরদাতাদের সিলেক্ট করা হয়েছে।

ধর্ম ও এথনিসিটি: অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ৮৯.৬% মুসলিম। ১০.৪% অন্যান্য ধর্মের অনুসারি। ১.১% অবাঙালি (ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী ও অন্যান্য) এবং ৯৮.৯% বাঙালি। ৩৯.৯% শিক্ষার্থী (নারী ৫৫.৮% এবং পুরুষ ২৯.২%) নিয়মিতভাবে বাহ্যিক পোশাক বা সাজসজ্জায় ধর্মীয় বা সাংস্কৃতিক পরিচয় বহনকারী চিহ্ন (যেমন দাড়ি-টুপি, হিজাব, সিঁদুর ইত্যাদি) ব্যবহার করেন।

আবাসিক অবস্থা: অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ৫৭.৬% আবাসিক শিক্ষার্থী (ক্যাম্পাসের হল ও সাব হল), ৪২.৪% অনাবাসিক যার মধ্যে ১১.৫% নিজ বাড়িতে, পরিবারের সাথে বসবাস করেন, ১৯.৪ % শিক্ষার্থী ক্যাম্পাসের আশেপাশের মেস, হোস্টেল বা সাবলেটে থাকেন এবং ১১.৫% শিক্ষার্থী শহরের বিভিন্ন মেস/হোস্টেলে থাকেন।

শিক্ষাবর্ষভিত্তিক অংশগ্রহণ: প্রথম বর্ষ: ১২.৪%, দ্বিতীয় বর্ষ: ১৯.৪%, তৃতীয় বর্ষ: ৩৭.১%, চতুর্থ বর্ষ: ২৬.৯%, ৫ম বর্ষ: ০.৮৯%, এবং মাস্টার্স ৩.৪%.

এসএসসি পর্যায়ে শিক্ষাগত ব্যাকগ্রাউন্ড: অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে জেনারেল হাইস্কুল: ৯৪.১%, মাদ্রাসা: ৫.৩১% এবং ইংলিশ মিডিয়াম: ০.৬০% থেকে আসা। নারী শিক্ষার্থীদের মধ্যে ৯৬.৩% জেনারেল হাইস্কুল ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে এসেছেন।

এসএসসি পর্যায়ে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অবস্থান: পুরুষ শিক্ষার্থীদের মধ্যে ৪৩.৮%, নারী শিক্ষার্থীদের মধ্যে ৩৩.৫% গ্রামভিত্তিক প্রতিষ্ঠানে এসএসসি সম্পন্ন করেছেন। বাকিরা জেলা শহর বা বিভাগীয় শহরের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে পড়াশোনা করেছেন।

খণ্ডকালীন চাকুরী: ৬৪.১ % পুরুষ শিক্ষার্থী, এবং ৫৩.৭% নারী শিক্ষার্থী পড়াশোনার পাশাপাশি খণ্ডকালীন চাকুরী বা টিউশনি করেন।

জরিপের পদ্ধতি:

শাবিপ্রবির বর্তমান শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে মোট ১৬ জন গবেষণা সহকারীর সহায়তায় এই জরিপ পরিচালনা করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের ফেসবুক গ্রুপে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের মাধ্যমে ফ্যাকাল্টি-ভিত্তিক আবেদনকারীদের মধ্য থেকে ১৬ জন (এর মধ্যে ৭ জন নারী) গবেষণা সহকারী নির্বাচন করা হয়।

গুগল ফর্মের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে এবং ফ্যাকাল্টি-ভিত্তিক স্তরীকৃত নমুনা (faculty-based stratified sampling) কৌশল প্রয়োগ করা হয়। পাশাপাশি অমুসলিম ও ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে জনসংখ্যার অনুপাতে purposive sampling ব্যবহার করা হয়েছে।

গবেষণা সহকারীদের পূর্বপ্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় এবং একটি কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নমালা (standardized questionnaire) ব্যবহার করে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। একাধিক ধরনের প্রশ্নের মাধ্যমে উত্তরগুলোর সামঞ্জস্য ও নির্ভরযোগ্যতা নিশ্চিত করা হয়েছে। প্রাপ্ত তথ্য পক্ষপাতহীনভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

বিস্তারিত ফলাফল: পারসেপশান

শাকসু নির্বাচনে ভিপি পদে কাকে ভোট দিবেন?

ভিপি পদে কাকে ভোট দিবেন? (মোট)

ভিপি পদে কাকে ভোট দিবেন? (পুরুষ)

ভিপি পদে কাকে ভোট দিবেন? (নারী)

শাকসু নির্বাচনে জিএস পদে কাকে ভোট দিবেন?

জিএস পদে কাকে ভোট দিবেন? (মোট)

জিএস পদে কাকে ভোট দিবেন? (পুরুষ)

জিএস পদে কাকে ভোট দিবেন? (নারী)

শাকসু নির্বাচনে এজিএস পদে কাকে ভোট দিবেন?

এজিএস পদে কাকে ভোট দিবেন? (মোট)

এজিএস পদে কাকে ভোট দিবেন? (পুরুষ)

এজিএস পদে কাকে ভোট দিবেন? (নারী)

মো : শাকিল (শাকিল মাহমুদ) (ছাত্রশিবির সমর্থিত দুর্বীর সাস্টিয়ান ঐক্য)
18.1%

ভোট দিবো না
11.7%

হাফিজুর ইসলাম হাফিজ(সাধারণের ঐক্যস্বর)
10.1%

মো : জাহিরুল ইসলাম (ছাত্রদল সমর্থিত সম্মিলিত সাস্টিয়ান ঐক্য)
6.9%

আতাহারুল ইসলাম রাহিন (স্বতন্ত্র)
3.2%

এখনো সিদ্ধান্ত নেই নি
50%

বিস্তারিত ফলাফল: নির্বাচন সম্পর্কে পারসেপশান এবং দলের সমর্থন

আপনি শাকসু নির্বাচনে ভোট দিবেন?

আপনি ভোট দিবেন? (মোট)

আপনি ভোট দিবেন? (পুরুষ)

আপনি ভোট দিবেন? (নারী)

শাকসু নির্বাচনে ডাকসু, জাকসু, চাকসু, রাকসু, জকসু নির্বাচনের ফলাফলের কোন প্রভাব পড়তে পারে বলে মনে করেন?

শাকসু নির্বাচনে অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্বাচনের প্রভাব (মোট)

শাকসু নির্বাচনে অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্বাচনের প্রভাব (পুরুষ)

শাকসু নির্বাচনে অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্বাচনের প্রভাব (নারী)

ক্যাম্পাসে কোন রাজনৈতিক সংগঠনের সাথে সক্রিয়ভাবে (দায়িত্বে আছেন বা সক্রিয়) কাজ করেন?

ক্যাম্পাসে কোন রাজনৈতিক সংগঠনের সাথে সক্রিয়ভাবে কাজ করেন? (মোট)

ক্যাম্পাসে কোন রাজনৈতিক সংগঠনের সাথে সক্রিয়ভাবে কাজ করেন? (পুরুষ)

ক্যাম্পাসে কোন রাজনৈতিক সংগঠনের সাথে সক্রিয়ভাবে কাজ করেন? (নারী)

বিস্তারিত ফলাফল: ক্যাম্পাসে নির্যাতন নিয়ে অভিজ্ঞতা

আপনি কখনো ক্যাম্পাসে শারীরিক বা মানসিকভাবে অন্যদের দ্বারা নির্যাতিত হয়েছেন (টর্চার, র্যাগিং, বুলিং, যৌন নির্যাতন)?

ক্যাম্পাসে শারীরিক/মানসিক নির্যাতনের অভিজ্ঞতা (মোট)

ক্যাম্পাসে শারীরিক/মানসিক নির্যাতনের অভিজ্ঞতা (পুরুষ)

ক্যাম্পাসে শারীরিক/মানসিক নির্যাতনের অভিজ্ঞতা (নারী)

ক্যাম্পাসে বা হলে অন্য কাউকে নির্যাতিত হতে দেখেছেন ?

ক্যাম্পাসে/হলে অন্যকে নির্যাতিত হতে দেখেছেন? (মোট)

ক্যাম্পাসে/হলে অন্যকে নির্যাতিত হতে দেখেছেন? (পুরুষ)

ক্যাম্পাসে/হলে অন্যকে নির্যাতিত হতে দেখেছেন? (নারী)

নির্বাচিত ছাত্রসংসদ প্রতিনিধিরা ক্যাম্পাসকে নির্যাতনমুক্ত করতে পারবেন?

নির্বাচিত ছাত্রসংসদ ক্যাম্পাসকে নির্যাতনমুক্ত করতে পারবে? (মোট)

নির্বাচিত ছাত্রসংসদ ক্যাম্পাসকে নির্যাতনমুক্ত করতে পারবে? (পুরুষ)

নির্বাচিত ছাত্রসংসদ ক্যাম্পাসকে নির্যাতনমুক্ত করতে পারবে? (নারী)

পরিশিষ্ট: (অংশগ্রহণকারীদের বিস্তারিত ডেমোগ্রাফিক তথ্য):

লিঙ্গ

আপনার জেন্ডার (মোট)

আপনি কি আবাসিক শিক্ষার্থী?

আপনি কি আবাসিক শিক্ষার্থী? (মোট)

আপনি কি আবাসিক শিক্ষার্থী? (পুরুষ)

আপনি কি আবাসিক শিক্ষার্থী? (নারী)

একাডেমিক বর্ষ

আপনি কোন বর্ষের শিক্ষার্থী? (মোট)

আপনি কোন বর্ষের শিক্ষার্থী? (পুরুষ)

আপনি কোন বর্ষের শিক্ষার্থী? (নারী)

অনুষদ

আপনার অনুষদ/ইন্সটিটিউট (মোট)

আপনার অনুষদ/ইন্সটিটিউট (পুরুষ)

আপনার অনুষদ/ইন্সটিটিউট (নারী)

ধর্ম

আপনার ধর্ম (মোট)

অমুসলিম (হিন্দু/বৌদ্ধ/খ্রিস্টান/অন্যান্য)
10.4%

মুসলিম
89.6%

আপনার ধর্ম (পুরুষ)

অমুসলিম (হিন্দু/বৌদ্ধ/খ্রিস্টান/অন্যান্য)
9.6%

মুসলিম
90.4%

আপনার ধর্ম (নারী)

অমুসলিম (হিন্দু/বৌদ্ধ/খ্রিস্টান/অন্যান্য)
11.7%

মুসলিম
88.3%

এথনিসিটি

আপনার এথনিসিটি (মোট)
অবাংগালী (চাকমা/মারমা/অন্যান্য)
1.1%

আপনার এথনিসিটি (পুরুষ)
অবাংগালী (চাকমা/মারমা/অন্যান্য)
1.4%

আপনার এথনিসিটি (নারী)
অবাংগালী (চাকমা/মারমা/অন্যান্য)
0.5%

এসএসসি (সমপর্যায় ব্যাকগ্রাউন্ড)

এসএসসি (বা সমপর্যায়) ব্যাকগ্রাউন্ড (মোট)

এসএসসি (বা সমপর্যায়) ব্যাকগ্রাউন্ড (পুরুষ)

এসএসসি (বা সমপর্যায়) ব্যাকগ্রাউন্ড (নারী)

এসএসসি পর্যায়ের পড়াশোনার এলাকা (গ্রাম বা শহর)

এসএসসি (বা সমপর্যায়) পড়াশোনা কোথায় করেছেন? (মোট)

এসএসসি (বা সমপর্যায়) পড়াশোনা কোথায় করেছেন? (পুরুষ)

এসএসসি (বা সমপর্যায়) পড়াশোনা কোথায় করেছেন? (নারী)

খন্ডকালীন চাকুরী

পড়াশোনার পাশাপাশি পার্টটাইম জব করেন? (মোট)

পড়াশোনার পাশাপাশি পার্টটাইম জব করেন? (পুরুষ)

পড়াশোনার পাশাপাশি পার্টটাইম জব করেন? (নারী)

আপনার বাহ্যিক বেশভূষায় ধর্মীয় বা সাংস্কৃতিক কোন চিহ্ন (হিজাব, দাঁড়ি-টুপি, সিঁদুর ইত্যাদি) ধারণ করেন?
 আপনার বাহ্যিক পোশাক বা সাজসজ্জায় কি কোনো ধর্মীয়/সাংস্কৃতিক চিহ্ন ব্যবহার করেন? (মোট)

আপনার বাহ্যিক পোশাক বা সাজসজ্জায় কি কোনো ধর্মীয়/সাংস্কৃতিক চিহ্ন ব্যবহার করেন? (পুরুষ)

আপনার বাহ্যিক পোশাক বা সাজসজ্জায় কি কোনো ধর্মীয়/সাংস্কৃতিক চিহ্ন ব্যবহার করেন? (নারী)

আপনি নিজে কেন্দ্রীয় বা হল সংসদের কোনো পদে নির্বাচন করছেন?

আপনি নিজে ছাত্রসংসদের কোনো পদে নির্বাচন করছেন? (মোট)

আপনি নিজে ছাত্রসংসদের কোনো পদে নির্বাচন করছেন? (পুরুষ)

আপনি নিজে ছাত্রসংসদের কোনো পদে নির্বাচন করছেন? (নারী)

নির্বাচনে কোনো প্রার্থী বা প্যানেলের হয়ে ক্যাম্পেইনে অংশগ্রহণ করছেন?

নির্বাচনে কোনো প্রার্থী বা প্যানেলের হয়ে ক্যাম্পেইনে অংশগ্রহণ করছেন? (মোট)

নির্বাচনে কোনো প্রার্থী বা প্যানেলের হয়ে ক্যাম্পেইনে অংশগ্রহন করছেন? (পুরুষ)

নির্বাচনে কোনো প্রার্থী বা প্যানেলের হয়ে ক্যাম্পেইনে অংশগ্রহন করছেন? (নারী)

আপনি কি জুলাই গণঅভ্যুত্থানে অংশগ্রহণ করেছিলেন?

জুলাই গণঅভ্যুত্থানে অংশগ্রহণ করেছিলেন? (মোট)

সরাসরি অংশগ্রহণ করি নি, কিন্তু সামাজিক মাধ্যমে/অফলাইনে সমর্থন জানিয়েছি
22.4%

হ্যাঁ, সরাসরি মাঠে ছিলাম এবং সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছি
45%

আন্দোলনের পক্ষে ছিলাম, কিন্তু সরাসরি অংশগ্রহণ করি নি
16.8%

মতামত নেই
8.51%

না, অংশগ্রহণ করি নি।
7.21%

জুলাই গণঅভ্যুত্থানে অংশগ্রহণ করেছিলেন? (পুরুষ)

সরাসরি অংশগ্রহণ করি নি, কিন্তু সামাজিক মাধ্যমে/অফলাইনে সমর্থন জানিয়েছি
19.2%

হ্যাঁ, সরাসরি মাঠে ছিলাম এবং সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছি
58.1%

আন্দোলনের পক্ষে ছিলাম, কিন্তু সরাসরি অংশগ্রহণ করি নি
11%

মতামত নেই
8.51%

না, অংশগ্রহণ করি নি।
3.2%

জুলাই গণঅভ্যুত্থানে অংশগ্রহণ করেছিলেন? (নারী)

Courtesy to Research Assistants:

Abeda Khatun, Ajijur, Mohsin, Ashik, Hannan, Hossain Ahmed, Ibrahim Raju, Kawser, Lina, Mahi Ahmed, Nupur Khanom, Shamsun Nahar, Sharmin Yeasmin, Sohel, Tasnim Tahsin.